

С.С. МЕРЗЛЯКОВ

О правиле существования субъекта в вечности*

Аннотация. В статье рассматриваются этические следствия концепции вечного возвращения Ницше.

Ключевые слова: Ницше, этика, вечное возвращение, мораль, вечность, Достоевский, совесть, Заратустра

Abstract. The article examines the ethical implications of Nietzsche's concept of eternal return.

Keywords: Nietzsche, ethics, eternal return, morality, eternity, Dostoevsky, conscience, Zarathustra

УДК 101
ББК 87.5

Чего я хочу?

Чего я хочу? Если задать человеку вопрос «Чего ты хочешь?», то что он ответит? Он ответит: я хочу много денег — и это будет честный ответ; или он ответит: я хочу власти — и это тоже будет честный ответ; или внимания; или молодости; или статуса; или любви; или любящей семьи; или здоровья; или знаний; или признания. Это все честные ответы честного человека. Деньги, власть, внимание, молодость, статус, любовь, семья, здоровье, знания, признание — это все очень хорошие ответы. Но каждый из них — это слабый, не философский ответ. Скажи, чего бы ты хотел, если бы у тебя была вечность?

Человек идет по берегу озера, смотрит на летящие по небу облака и деревья по берегам. Он подходит к пирамидальной скале на берегу озера — и вдруг к нему приходит самая главная его мысль — мысль о вечном возвращении¹. Но дело не в самом по себе вечном

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мерзляков С.С. О правиле существования субъекта в вечности // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 194—202. DOI:

¹ «Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, мысль о вечном возвращении, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, относится к августу 1881 г.: она набросана на листе бумаги с надписью: “6000 футов по ту сторону человека и времени”. Я шел

возвращении того же самого — какое мне дело до того, что время бесконечно уходит в прошлое и так же бесконечно уходит в будущее? Пусть Вселенная крутится в вечном хороводе — да, этот танец наполняет мою душу благоговением, но это благоговение и удивление зрителя, наблюдающего из зала за представлением на сцене. Вся суть и все дело в моем отношении к вечности — и я зову свою самую бездонную мысль, мысль о своем существовании в вечности². Я только сейчас понял, что люблю свою жизнь в вечности. Я не просто люблю то, что имею здесь и сейчас: это озеро, свежий ветер, эти облака, и этот запах леса, и эти валуны в форме пирамиды — мне этого мало, потому что все это — всего лишь мгновение, явление преходящего времени — скоро его не станет. Я люблю всю свою жизнь: не только со всеми ее радостями, удовольствиями, и свежим ветром, и запахом деревьев, и шумными празднованиями на городской площади, но и со страданиями, грязными переулками, запахом лекарств, разочарованиями, страхами, безнадежностью, унынием — вот что значит любить свою жизнь в вечности.

Бездонная мысль принесла облегчение человеку. Что его пугало больше всего? Его пугало ускользающее мгновение, его воля спотыкалась о «здесь и сейчас», постоянно становящимся прошлым³. Ты смотришь в зеркало и видишь то, что ускользает в мгновении — ты не можешь сохранить ни одно из этих мгновений. То, что ты видишь в зеркале, только и делает, что умирает — это самое невыносимое для того, кто в зеркало смотрит⁴. Нельзя сохранить для себя ни этот миг, ни любой другой — даже самый молодой и радостный. Но

в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего, пирамидально нагроможденного блока камней, недалеко от Сурлея, я остановился. Там пришла мне эта мысль» [4, 85].

² «Вставай, бездонная мысль, выходи из глубины моей!» [5, 217].

³ «Что время не бежит назад, — в этом гнев ее; “было” — так называется камень, которого не может катить она» [5, 138].

⁴ «Поистине, друзья мои, я хожу среди людей, как среди обломков и отдельных частей человека! Самое ужасное для взора моего — это видеть человека раскромсанным и разбросанным, как будто на поле кровопролитного боя и бойни. И, если переносится мой взор от настоящего к прошлому, всюду находит он то же самое: обломки, отдельные части человека и ужасные случайности — и ни одного человека! Настоящее и прошлое на земле — ах! друзья мои, это и есть самое невыносимое *для меня*; и я не мог бы жить, если бы не был я провидцем того, что должно прийти» [5, 137].

самая бездонная мысль примиряет человека с ускользающим мгновением настоящего — это и есть высшая форма утверждения. Прошлое и настоящее больше не разрывают человека на ужасные случайности — мгновения твоего прошлого навсегда с тобой: твое прошлое вернется к тебе — у тебя на это вечность. И чего ты захочешь тогда, когда научишь свою душу говорить «сейчас» так же, как «было» и «будет», и водить хороводы над настоящим, прошлым и будущим?⁵ Если в тебе достаточно воли к жизни, то в вечности ты захочешь каждого ее мгновения. Даже того, где ты не идешь по берегу озера и не вдыхаешь запахи леса, но сидишь в суде среди осуждающих тебя; даже того, где ты смотришь на грязные закоулки темного города; даже того, где ты лежишь в лихорадке и слышишь запах бинтов и лекарств, — вот что значит жить в вечности.

И что за странное лекарство — «И этой пройдет»? Глупый, старый Соломон, это не разговор с Богом. Там говорят на другом языке и носят другое кольцо⁶. Это яд, а не лекарство. Что это значит: утешаться тем, что «и это пройдет»? Тебе дали существование, вдохнули в тебя дыхание жизни. По какому праву ты отказываешься от этого мгновения или от другого? Так с Богом не разговаривают — он этого не поймет. Хочешь в вечность — принимай ее во всей ее полноте, скажи: «Да, и этого я хочу тоже».

Ты хочешь денег, власти, внимания, молодости, статуса, любви, семьи, здоровья, знаний, признания, потому что ты хочешь счастья. Твоя проблема в том, что ты не умеешь жить в вечности. Лекарство «и это пройдет» принимают те, кто хочет мгновения «здесь

⁵ «О душа моя, я научил тебя говорить “сегодня” так же, как “когда-нибудь” и “прежде”, и водить свои хороводы над всеми “здесь”, “там” и “туда”» [5, 224].

⁶ «Если некогда дыхание снисходило на меня от дыхания творческого и от той небесной необходимости, что принуждает даже случайности водить звездные хороводы; если некогда смеялся я смехом созидательной молнии, за которой, гремя, но с покорностью следует долгий гром действия; если некогда за столом богов на земле играл я в кости с богами, так что земля содрогалась и трескалась, изрыгая огненные реки, — ибо земля есть стол богов, дрожащий от новых творческих слов и от шума игральных костей, — о, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения? Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!» [5, 232].

и сейчас» — только счастья. Но вечность — это не история про счастье⁷, вечность — это история про волю. Оставь счастье слабым — их не возьмут в вечность⁸. В вечность берут не любящих свое счастье, а любящих свою волю. Самое главное — это оставить себе свою волю, свой долг⁹. Воля дает свободу¹⁰, но свобода вовсе не гарантия счастья¹¹.

Страх заставляет выбирать счастье, а не свободу. Страх не успеть. Но в вечности нельзя не успеть. Поэтому там живут по-другому. Просто ты не умеешь жить в вечности и боишься смерти. Но это ошибка, потому что твоей смерти не существует. Скажи: было так, чтобы ты заснул и не проснулся? И не будет. Очень простая вещь, которую очень сложно понять: не может быть одновременно

⁷ «В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это — час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так же как ваш разум и ваша добродетель» [5, 9].

⁸ «Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех. “Счастье найдено нами”, — говорят последние люди и моргают. Они покинули страны, где было холодно жить, ибо им необходимо тепло. Также любят они соседа и жмутся к нему, ибо им необходимо тепло. Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом, ибо ходят они осмотрительно. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей! От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть. Они еще трудятся, ибо труд — развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их. Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повинаться? То и другое слишком хлопотно. Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом. «Прежде весь мир был сумасшедший», — говорят самые умные из них и моргают. Все умны и знают все, что было; так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся — иначе это расстраивало бы желудок. У них есть свое удовольствие для дня и свое удовольствие для ночи; но здоровье — выше всего. “Счастье найдено нами”, — говорят последние люди, и моргают» [5, 13—14].

⁹ «Мое страдание и мое сострадание — ну что ж! Разве к счастью стремлюсь я? Я ищу своего *дела!*» [5, 332].

¹⁰ «Воля освобождает: таково истинное учение о воле и свободе — ему учит вас Заратустра» [5, 83].

¹¹ Если бы Бог хотел, чтобы мы были счастливыми, а не свободными, он бы создал нас счастливыми. Наша жизнь — это подготовка к вечности. Не все этот тест пройдут (см., например: [2, 166—178]).

А и не А¹². Ты живешь так, будто в твоей жизни есть твоя смерть. Но в твоей жизни твоей смерти нет и быть не может. Самая простая и самая бездонная мысль, которая никогда еще не была продумана до конца. Страшная мысль — я умру. Но бояться нужно другого — того, что ты не умрешь. Ты не умрешь — и что тогда?

Здесь, на берегу этого озера, у этих камней, я чувствую вечность: вечность — это эмоция. Что это значит — я хочу всего? Это значит, что я хочу всего, что доступно существованию в принципе. Мне нужно существование во всей его полноте, со всеми его закоулками и падениями — вообще все. Поэтому в каждый момент времени я откликаюсь на зов вечности: «Да, и этого я хочу тоже». Это правило примиряет меня с моим настоящим, которое становится моим выбором. Уходит страх перед настоящим: каждое мгновение моей жизни — это выбор моей воли — «Да, и этого я хочу тоже».

Этика вечности

В вечности нет места совести. Потому что совесть — это социальный конструкт в нашей голове: сегодня одна социальная структура, завтра — другая. Тут нет места вечности — это всего лишь мгновение. Совесть формируется в процессе нашей социализации — это нормы, которые мы усваиваем в семье, школе, университете, армии, тюрьме. Это правила, которым нас учат: это «хорошо», а это — «плохо», которые становятся частью нас¹³. И мы говорим о себе: это — хорошо, а это — плохо, даже когда других людей рядом нет. Совесть — это цензор, который умеет говорить с нами разными голосами — иногда писклявыми и глуповатыми. Это наш внутренний

¹² «Стало быть, самое ужасное из зол, — смерть — не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют» [1, 433].

¹³ «Наблюдающая за самим собой инстанция известна нам как цензор Я, как совесть, это та же самая инстанция, которая ночью осуществляет цензуру сновидения, от которой исходят вытеснения недопустимых желаний. Когда она при бреде наблюдения распадается, то раскрывает нам свое происхождение из влияния родителей, воспитателей и социальной среды, из идентификации с отдельными из этих лиц, служащих идеалом» [6, 432].

голос — тот самый демон. В вечности совести нет. Субъект в вечности — бессовестный.

Однако в вечности есть другие правила, которые определяют отношение субъекта к Другому — это этика вечности. Вопросы, которые задаются с точки зрения вечности, — это вопросы об основаниях бытия. Это значит, что этика в вечности — это фундаментальная этика. Поэтому вечность — это методология.

В вечности субъект не только проходит мимо пирамидальной скалы на берегу озера, где к нему приходит мысль о вечном возвращении — эта высшая форма утверждения, но также я — субъект — плыву на лодке вдоль этого берега мимо этой скалы — как тот человек, которого я сейчас вижу; и пасу стадо овец на зеленом лугу — как тот человек на другом континенте, которого я сейчас не вижу; и пишу рассказы в своей маленькой комнате, в доме далеко на Севере, среди снегов, — как другой человек; и забираюсь на самую высокую гору — как другой человек; и зарабатываю деньги в высоком здании со стеклянными окнами — как другой человек; и руковожу государством — как другой человек; и в дальней дороге везу груз — как другой человек; и кричу на площади среди толпы — как другой человек; и пишу картины — как другой человек; и танцую на сцене — как другой человек; и создаю механизмы — как другой человек; и спасаю жизни в белом халате — как другой человек; и убиваю людей на войне — как другой человек.

Вечность является нам не только во времени, но и в пространстве вокруг нас. Это не только две дороги — одна уходящая в бесконечность будущего, а другая — в бесконечность прошлого, сходящиеся у ворот, которые называются «Мгновение»¹⁴, но и все пространство за их пределами, уходящее в ширь горизонта. И это не пустое пространство — оно заполнено людьми, которых мы встречаем. Это значит, что в вечности я есть и тот, кто плывет на лодке мимо меня; и тот, кто спасает жизни; и тот, кто убивает; и все остальные —

¹⁴ «Путь, где мы остановились, лежал через ворота. “Взгляни на эти ворота, карлик! — продолжал я. — У них два лица. Две дороги сходятся тут: по ним никто еще не проходил до конца. Этот длинный путь позади — он тянется целую вечность. А этот длинный путь впереди — другая вечность. Эти пути противоречат один другому, они сталкиваются лбами, — и именно здесь, у этих ворот, они сходятся вместе. Название ворот написано сверху: “Мгновенье”» [5, 154].

те, кто окружают меня здесь и сейчас в пространстве. Все эти люди, которые окружают меня, — это способы моей жизни в вечности, это мои вариации, бесконечное число моих вариаций. Это значит, что Другой — это я в вечности. В вечности ты по-другому смотришь на Другого.

Другие люди — это зеркало вечности, в котором отражаюсь я сам. Я люблю себя и люблю свою жизнь. И, конечно, я люблю то, что я вижу в зеркале. Я смотрю на другого человека. Кто бы ты ни был, какую бы жизнь ты не жил, но в вечности — я с тобой. Потому что ты — носитель существования. И я тоже — носитель существования.

Другой человек здесь и сейчас живет свою жизнь: он живет обычной тихой жизнью; или он совершает странные действия и живет странную жизнь; он любит то, что любить нам кажется странным; или он любит то, что нравится и остальным людям; он знает то, чего не знают другие; или не знает того, что давно известно остальным; он живет в большом городе или в маленькой деревушке; он делает то, за что его наказывают, или он подчиняется правилам; он делает то, что он хочет, и за этого его порицают; он не делает того, что он хочет, и за это он порицает сам себя; он хочет того же, что и все; он хочет того, чего хотеть не принято. Но я хочу всего, что доступно существованию. «Да, и этого я хочу тоже!» — поэтому я с тобой, и я хочу того же, что ты хочешь сейчас — чего бы ты ни хотел. Что бы ты ни делал, в какую пропасть бы ты ни падал, чего бы ты ни хотел, чего бы ты ни стыдился, чем бы ты ни гордился, что бы ты ни ненавидел, какую бы ты жизнь ни жил, какие бы ты ошибки ни совершал, чего бы ты ни боялся, чего бы ты ни прятал, — в вечности я хочу того же самого. Поэтому я с тобой. И я готов защищать твое существование во всей его полноте. Это высшая форма эгоизма — любить дальнего в вечности¹⁵. «У меня нет совести, — говорит субъект в вечности, — просто я люблю людей, я люблю их»¹⁶. Это и есть этика вечности. Я люблю свою жизнь в вечности настолько, что твоя жизнь становится для меня абсолютной ценностью. Никакой местечковой

¹⁵ «Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам — я советую вам любовь к дальнему. Так говорил Заратустра» [5, 59].

¹⁶ «Заратустра отвечал: “Я люблю людей”» [5, 6].

морали, никакого стыда¹⁷, никаких оговорок и никаких полутонов: тут, в вечности, — по ту сторону добра и зла — имеют значение только человек и его существование¹⁸.

Поэтому субъект говорит: моя работа — защищать человека, этого носителя существования¹⁹. «Я хочу всего: да, и этого я хочу тоже». Но если так, то позволь другому человеку забираться туда, куда он может забраться, и падать туда, куда он может упасть; позволь другому человеку делать твою работу в вечности — это благородно²⁰. Жить в вечности — значит любить другого человека. Это суть — основа — морали вечного возвращения — этика вечности.

Резюме

Концепция вечного возвращения предполагает специфическое отношение к Другому — особую мораль. Жить в вечности — значит любить другого человека. Правилom существования субъекта в вечности является следующее: «Да, и этого я хочу тоже».

Литература

1. *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979.
2. *Достоевский Ф.* Братья Карамазовы. М.: АСТ, 2007.
3. *Мерзляков С.С.* Сознание: между психопатией и шизофренией // Вопросы философии. 2023. № 12. С. 125—136.
4. *Ницше Ф.* Эссе homo. Антихрист. СПб.: Азбука, 2016.

¹⁷ «Самое непростительное в тебе: у тебя есть власть, и ты не хочешь властвовать». И я отвечал: «Мне недостает голоса льва, чтобы приказывать». Тогда, словно шепотом, сказала она мне: «Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, ступающие голубиными шагами, управляют миром. О Заратустра, ты должен идти, как тень того, что должно наступить: так будешь ты приказывать и, приказывая, идти впереди». И я отвечал: «Мне мешает стыд». Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Ты должен еще стать ребенком, чтобы стыд не мешал тебе. Гордыня юноши тяготеет еще на тебе, поздно помолодел ты, — но кто хочет превратиться в дитя, должен преодолеть еще свою юность» [5, 146].

¹⁸ «... и чрево бытия не вешает человеку иначе, как голосом человека» [5, 28].

¹⁹ Это и есть основание философии, ее практическое применение, важная социальная функция, которая проявляется и становится главенствующей в настоящее время (см., например: [3]).

²⁰ «Новое хочет создать благородный, новую добродетель. Старого хочет добрый и чтобы старое сохранилось» [5, 41].

5. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб.: Азбука-классика, 2008.
6. Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб.: Азбука-классика, 2010.

References

1. *Diogen Laertskij*. O zhizni, ucheniyah i izrecheniyah znamenityh filozofov. M.: Mysl', 1979.
2. *Dostoevskij F.* Brat'ya Karamazovy. M.: AST, 2007.
3. *Merzlyakov S.S.* Soznanie: mezhdu psihopatiej i shizofre-niej // *Voprosy filosofii*. 2023. № 12. S. 125—136.
4. *Nicshе F.* Ecce homo. Antihrist. SPb.: Azbuka, 2016.
5. *Nicshе F.* Tak govoril Zaratustra. SPb.: Azbuka-klassika, 2008.
6. *Frejd Z.* Vvedenie v psihoanaliz. SPb.: Azbuka-klassika, 2010.